

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ЗАЩИТА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ.

Тошов Рустам Нумонжонович

Председатель Ассоциации IT-Alliance
слушатель программы EMBA, TEAM University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083159>

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы правовой защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС) в Республике Узбекистан. Анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу, включая Гражданский кодекс, Закон «Об авторском праве и смежных правах», Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и другие. Особое внимание уделяется механизму коммерциализации ИС, включая использование в качестве вклада в уставный капитал, передачу прав на возмездной основе, использование в качестве залога и защиту от недобросовестной конкуренции. Рассматриваются проблемы правоприменительной практики и предлагаются рекомендации по совершенствованию законодательства, направленные на усиление защиты интеллектуальных прав и развитие инновационной экономики в Узбекистане.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правовая защита, коммерциализация, патентное право, товарные знаки, авторские права, инновационная экономика, законодательство Узбекистана.

Abstract

The article examines the legal protection and commercialization of intellectual property (IP) in the Republic of Uzbekistan. It analyzes regulatory legal acts governing this field, including the Civil Code, the Law "On Copyright and Related Rights," the Law "On Trademarks, Service Marks, and Appellations of Origin of Goods," and others. Special attention is given to the commercialization mechanism of IP, including its use as a contribution to charter capital, the transfer of rights on a paid basis, its use as collateral, and protection against unfair competition. The article discusses issues in law enforcement practice and provides recommendations for improving legislation to enhance intellectual rights protection and foster Uzbekistan's innovation-driven economy.

Keywords: intellectual property, legal protection, commercialization, patent law, trademarks, copyright, innovation economy, Uzbekistan legislation.

Введение

Одним из ключевых аспектов построения демократического и экономически устойчивого государства является формирование эффективных механизмов защиты прав собственности граждан и хозяйствующих субъектов. В современном мире интеллектуальная собственность (ИС) играет важную роль в экономическом развитии, стимулируя инновации и обеспечивая правовую защиту авторов и владельцев интеллектуальных активов. В Узбекистане вопросы защиты ИС приобретают особую актуальность в связи с курсом на цифровизацию экономики и интеграцию в международные экономические процессы.

Цель данного исследования заключается в анализе правового регулирования защиты и коммерциализации ИС в Республике Узбекистан, выявлении существующих проблем и формулировании предложений по их совершенствованию [12]. Одним из важнейших направлений в данной области является коммерциализация ИС, что предполагает ее вовлечение в экономический оборот и активное использование в хозяйственной деятельности предприятий.

Методология исследования

Исследование основано на анализе нормативно-правовых актов Узбекистана, включая Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Закон «Об авторском праве и смежных правах», Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и подзаконные акты Кабинета Министров. Применение сравнительно-правового метода, изучение судебной практики, а также проведение экспертных интервью позволили выявить правовые пробелы и оценить их соответствие международным стандартам [11].

Основные аспекты правовой защиты интеллектуальной собственности в Узбекистане

В настоящее время защита ИС в Республике Узбекистан охватывает несколько ключевых направлений:

- охрана авторских и смежных прав;
- регулирование патентного права и механизмов защиты изобретений;
- обеспечение правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания;
- защита программного обеспечения и баз данных;
- предотвращение оборота контрафактной продукции и недобросовестной конкуренции.

Существующие нормативные акты обеспечивают базовые гарантии защиты интеллектуальных прав, однако остаются вопросы, требующие дальнейшего совершенствования, в том числе в сфере правоприменения и цифровизации механизмов регистрации и контроля за использованием ИС.

Анализ правоприменительной практики

Примером актуальности проблемы защиты ИС является судебное разбирательство 2023 года в Узбекистане по делу о нарушении авторских прав на программное обеспечение. Компания «А» предъявила иск компании «Б», обвинив последнюю в незаконном использовании ее программного продукта. Суд признал компанию «Б» виновной и обязал выплатить компенсацию в размере 50 000 долларов США. Данный случай продемонстрировал важность строгого соблюдения законодательства в области интеллектуальной собственности и защиты интересов правообладателей [10].

Другим значимым примером является постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 июня 2023 года № С01-488/2023 по делу № А56-39703/2022, где рассматривался вопрос о защите исключительного права на базу данных. Суд подтвердил незаконное использование базы данных путем извлечения из нее материалов в существенном объеме и интеграции их в сторонний сервис. Это дело подчеркивает важность защиты баз данных как объектов интеллектуальной собственности [10].

Коммерциализация интеллектуальной собственности: возможности и вызовы

Коммерциализация ИС предполагает использование объектов интеллектуальной собственности [13] в хозяйственной деятельности предприятий. Основные преимущества данного процесса включают:

1. Использование ИС в качестве вклада в уставный капитал. Законодательство Узбекистана предусматривает возможность внесения объектов ИС в уставный капитал предприятий (статья 14 Закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью») [6].

2. Передача прав на ИС и получение лицензионных платежей. Владелец интеллектуальной собственности может передавать исключительные права на разработку или предоставлять лицензии на ее использование на возмездной основе (Закон «Об авторском праве и смежных правах», статья 19) [2].

3. Использование ИС в качестве залога. В соответствии со статьей 5 Закона «О залоге», интеллектуальная собственность может быть предметом залога, что позволяет привлекать финансирование на развитие бизнеса [7].

4. Защита от конкурентов и создание конкурентных преимуществ. Регистрация патентов, товарных знаков и авторских прав позволяет защитить разработки компаний от копирования и недобросовестной конкуренции [3][4].

5. Оптимизация налогообложения. Интеллектуальная собственность может снижать налоговую нагрузку за счет амортизации нематериальных активов, что предусмотрено Налоговым кодексом Республики Узбекистан [9].

Заключение и рекомендации

В результате исследования выявлена необходимость совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности для повышения эффективности ее правовой защиты и коммерциализации.

Рекомендуемые меры:

1. Гармонизация национального законодательства с международными стандартами. Следует учитывать нормы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Общего регламента по защите данных (GDPR) для обеспечения защиты интеллектуальных прав на международном уровне.

2. Развитие механизмов цифровизации регистрации и мониторинга ИС. Внедрение электронных систем автоматизированного контроля за использованием интеллектуальной собственности позволит повысить прозрачность и эффективность защиты прав.

3. Усиление судебной защиты и административного надзора. Развитие специализированных судов по интеллектуальной собственности и усиление компетенции правоохранительных органов позволит снизить количество нарушений в данной сфере.

4. Стимулирование коммерциализации ИС. Необходимо развивать механизмы финансовой поддержки инновационных предприятий и стартапов, использующих интеллектуальную собственность.

Реализация данных рекомендаций позволит укрепить правовую систему защиты ИС в Узбекистане, создать благоприятные условия для

развития инновационного бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность страны.

Список использованных источников:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111181>
2. Закон «Об авторском праве и смежных правах». <https://lex.uz/docs/1023494>
3. Закон «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах». <https://www.lex.uz/acts/77168>
4. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». <https://lex.uz/docs/6936>
5. Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». <https://www.lex.uz/acts/143970>
6. Закон «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». <https://lex.uz/docs/18793>
7. Закон «О залоге». <https://lex.uz/docs/59847>
8. Закон «О потребительском кредите». <https://lex.uz/mact/1004490>
9. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/4662514>
10. Судебная практика по интеллектуальной собственности. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 июня 2023 года № С01-488/2023.
11. Murodullaevich, S. I., Ilxomovna, A. L., Kim, A. R., Viktoriya, M., & Rustam, A. (2023, October). STRATEGIC MANAGEMENT IMPLEMENTATION PROCESS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 3, pp. 32-37).
12. Омонжонова, К., & Ачилова, Л. (2024). Эффективность альтернативных методов разрешения коммерческих споров: сравнительный анализ арбитража и медиации. Общество и инновации, 5(3/S), 125-130.
13. Ачилова, Л. (2024). Конституционные реформы Нового Узбекистана в улучшении гарантий права собственности в туристической деятельности. Общество и инновации, 5(1), 89-95.

